

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИ СОДИР ЭТИЛИШИГА ИМКОН БЕРАЁТГАН ШАРТ-ШАРОИТЛАР МОҲИЯТИ ВА ТАСНИФИ

Хушвақтов Ўткир Темирович

Ўзбекистон Республикаси

ИИВ Академияси мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18345223>

Вояга етмаганлар жиноятчилигининг **шарт-шароитлари** деганда содир этадиган жиноятларнинг пайдо бўлиши, ўзгариши ёки барҳам топиши билан боғлиқ омиллар йиғиндиси тушинилади. Мазкур шароит ҳисобланувчи имкониятларнинг ҳақиқатга айланишини таъминловчи, яъни оқибатни келтириб чиқарувчи элемент сабаб ҳисобланади.

Айрим ҳуқуқшуносларнинг фикрича жиноятчилик шарт-шароитлари жиноятни бевосита келтириб чиқармасада, лекин унинг содир этилишига кўмаклашадиган ҳодиса, воқеа ва жараёнларнинг мажмуи ҳисобланади¹. Мазкур қарашларда жиноят шарт-шароитлари “жиноятни келтириб чиқармасада, унга кўмаклашадиган” омиллар сифатида изоҳланади. Бироқ, уларнинг мазмун-моҳияти, турлари ва таъсир даражасини очиб бермайди.

Баъзи тадқиқотларда жиноятнинг шарт-шароитлар объектив ва субъектив турларга бўлиб ўрганилган. Вояга етмаганлар жиноятчилигининг субъектив шарт-шароитлари уларнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари (характери, темпераменти, ёши) сифатида белгиланиши мумкин. Объектив шарт-шароитлар эса вояга етмаганлар жиноятчилиги сабабларининг объектив ва субъектив жиҳатдан намоён бўлишини қўллаб-қувватловчи ташкилий ва техник характердаги камчиликлар ҳисобланади².

Вояга етмаганлар жиноятчилигининг объектив сабаблари сифатида сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ҳаётидаги камчиликлар, болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ нуқсонлар, қонун билан белгиланган профилактика органлари фаолиятидаги камчиликлар, шунингдек, айнан ўша қонунларнинг ўзидаги етишмовчиликларни қайд этиш мумкин. Шу билан бирга, вояга етмаганлар жиноятчилигининг фонвий ҳодисалари (ёки шарт-шароитлари) ҳам катта аҳамиятга эга.

Ҳуқуқшунос Умирзаков Б.А. вояга етмаганлар жиноятларнинг сабаблари ва шарт-шароитлари борасида мукамал тадқиқот олиб борган. Унинг тадқиқотларида вояга етмаганлар томонидан жиноят содир этилишига имкон берган шароитлар алоҳида таҳлил қилинган. Хусусан:

ота-онанинг иш ёки рўзғор юмушлари билан қаттиқ бандлиги натижасида бола тарбиясига эътибор бермаслиги;

ота ёки онанинг ишлаш ёки ўқиш учун узоқ муддатга чет давлатларга чиқиб кетиши;

болада тўғарақлар ёки спорт машғулотларига бориш имконининг йўқлиги;

¹ Фазилов И.Ю. Нормалар таҳлили: уларни қўллаш амалиётидаги муаммолар // *Huquq va Burch*. – Тошкент, 2018. – № 3. – Б. 56-57.

² Рябцев Г.В. Причины и условия преступности несовершеннолетних. Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. №1 (6), 2015. Ст170-176.

ота-она ёки уларнинг ўрнини босувчилар томонидан боланинг руҳий ҳолатига эътибор бермаслик;

мактабгача таълим муассасасида тарбиячининг салбий таъсири;

боланинг мактабгача таълим муассасасида тарбияланмаганлиги;

мактаб маъмурияти томонидан ўқиш жараёнида ва ундан ташқари вақтда назоратнинг сустлиги;

катта ёшдаги кўни-кўшнилар ёки қариндошларнинг боланинг тарбиясига бефарқлиги;

интернет ва уяли алоқа воситаларидан фойдаланишнинг ўз ҳолига ташлаб қўйилиши;

яшаш жойида уюлмаган ёшларнинг кўплиги;

ўқишдан ташқари бўш вақтларининг мазмунли ташкил этилмаганлиги;

вояга етмаганнинг демографик ва ижтимоий-психологик хусусиятлари: характери, темпераменти, ёши, жинси, маълумоти, соғлиғи (ногиронлиги);

жиноят содир этиши учун ўзига маъқул бўлган вазиятни яратиш қобилияти;

давлат бошқаруви тизимидаги камчиликлар;

қонун ва қоидаларнинг талабга жавоб бермаслиги;

вояга етмаганлар жиноятчилигининг профилактикасини амалга оширувчи ва ташкил этувчи субъектларнинг ўз вазифаларига масъулиятсизлиги ва бепарволиги;

жабрланувчининг салбий ҳулқ-атвори ва турмуш тарзи³.

Хориж ҳуқуқшуноси тақиқотларида вояга етмаганлар жиноятларини содир этилишига қуйидаги омиллар шароит яратилиши асослантилган:

оилада жанжаллар ва уруш-жанжаллар;

ота-онанинг фарзанд тарбияси бўйича ўз мажбуриятларини бажармаслиги;

болаларнинг қизиқишларига бепарволик, қўполлик ва зўравонлик;

меҳнат ҳамда бошқа муҳим фуқаролик бурчларига менсимасдан қараш⁴.

Вояга етмаганлар томонидан жиноят содир этилишига оилавий ва ижтимоий назоратнинг етарли эмаслиги ҳамда болаларнинг бўш вақтини самарали ташкил этилмаганлиги шароит яратади⁵.

Вояга етмаганлар жиноятчилиги билан кураш бутун дунёда долзарб масала ҳисобланади. Давлатлар бундай ҳолатларни камайтиришга қаратилган ҳаракатлар ва изланишларни қўллаб-қувватламоқда. Ҳуқуқбузарликнинг салбий оқибатлари ҳақида тушунчалар бериш, ота-оналарнинг ўз фарзандлари билан оқилона муносабат ўрнатиши, болаларни ўзгалар манфаатларини ҳурмат қилишга ўргатиш, гиёҳвандлик ва алкоголизмнинг инсон саломатлигига зиёни ҳақида билимларнинг оширилиши вояга

³ Умирзаков Б.А., Вояга етмаганлар жиноятчилигининг криминологик тавсифи ва олдини олишни такомиллаштириш. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. –Т.: 2021. 83-84 б.

⁴ Орсеева Р.А., Причины и условия, способствующие совершению преступлений несовершеннолетними. Национальная ассоциация ученых (НАУ) VI (11), 2015/Юридические науки. М. С.126. <file:///C:/Users/user/Downloads/prichiny-i-usloviya-sposobstvuyuschie-soversheniyu-prestupleniy-nesovershen> noletnimi.pdf

⁵ Основные причины и условия, способствующие совершению несовершеннолетними правонарушений и преступлений. // http://xn----7sbbo1aiileetr.xn--p1ai/sotsialnaya-sfera/kdn-zp/deyatelnost_komissii/8859/.

етмаганлар жиноятчилигини камайтиришда асосий омиллар бўлиб хизмат қилиши мумкин⁶.

Вояга етмаганлар жиноятчилигининг қуйидаги алоҳида хусусиятларини кўрсатиш мумкин:

– жиноятларлар сонида ўғил болаларнинг улуши қизларникига қараганда кўпроқ бўлади;

– жиноятчилик даражаси вояга етмаганлар орасида 12-18 ёш оралиғида энг юқори даражага кўтарилади;

– ота-она ёки тайинланган васийсиз яшовчи болалар орасида жиноятчилик кўпроқ учрайди.

Штайнберг ҳам болаларнинг ҳуқуқбузарлик содир этишини ҳам ирсий, ҳам тенгдошлардан ташкил топувчи ижтимоий муҳит аралашмаси билан [изоҳлайди](#)⁷.

Эмпирик тадқиқотлар ҳам бу ҳолатни муайян даражада тасдиқлашга хизмат қилади. Жиноят содир этган вояга етмаганларнинг 36,8 фоизи носоғлом оилаларда тарбиялангани, ота-оналарнинг уларга етарли эътибор қаратмагани аниқланган. Шу билан бирга, сўралган вояга етмаганларнинг 34,4 фоизи оилада муносабатлар яхши эканлигини айтган бўлса, 35,5 фоизи бефарқ, 21,5 фоизи эса ёмон деб баҳолаган.

Вояга етмаганлар жиноятчилигига имкон берувчи омиллар кўп қиррали бўлиб, уларнинг таркиби аввало оила, мактаб, жамият ва давлат назорати тизими билан узвий боғлиқдир. Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган жиноятлар муайян сабаб ва шароитлар таъсирида вужудга келади. Бу омиллар ўз табиатига кўра объектив ва субъектив хусусиятга эга бўлиб, криминология, виктимология ва ижтимоий психология соҳаларида қуйидаги асосий гуруҳларга ажратиб ўрганилади:

- а) ижтимоий-иқтисодий;
- б) оилавий-маиший;
- в) шахсий-психологик;
- г) ташкилий-ҳуқуқий;
- д) маънавий-маърифий.

Айнан ушбу гуруҳ омиллар вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган жиноятларнинг жамиятда мавжуд бўлишини таъминлайди.

Таҳлилларга асосланиб, вояга етмаганлар жиноятларини келтириб чиқарувчи шарт-шароитларни тизимлаштириш мумкин. Илмий манбаларда шароитлар одатда объектив ва субъектив турларга, шунингдек, маиший-турмуш, ижтимоий, ҳуқуқий, ташкилий-техник йўналишларга ажратилади.

Хусусан:

1. Объектив шарт-шароитлар:

1) Оилавий муҳит билан боғлиқ шароитлар:

ота-онанинг иш билан қаттиқ бандлиги ёки чет давлатга чиқиб кетиши.

⁶ Эргашев Ж. Ижтимоий-психологик таҳлил: вояга етмаганлар қандай қилиб ҳуқуқбузарга айланади? Мақола. <https://uz.hook.report/2022/07/mama-ama-criminal/>

⁷ Эргашев Ж. Ижтимоий-психологик таҳлил: вояга етмаганлар қандай қилиб ҳуқуқбузарга айланади? Мақола. <https://uz.hook.report/2022/07/mama-ama-criminal/>

оиладаги жанжаллар, уруш-жанжаллар.

ота-онанинг фарзанд тарбиясида масъулиятсизлиги, бепарволиги.

ота-онанинг ёмон намунаси (ичкиликбозлик, ишсизлик, амораль турмуш тарзи).

катта ёшдаги қариндош ва қўшнилари билан бола тарбиясига бефарқлиги.

2) Таълим муассасалари билан боғлиқ шароитлар:

мактабгача таълим муассасасида тарбиячи ёки ўқитувчининг салбий таъсири.

боланинг мактабгача таълим муассасасида тарбияланмаганлиги.

мактабда таълим ва тарбия жараёнида назоратнинг сустлиги.

3) Ижтимоий муҳит ва турмуш тарзи билан боғлиқ шароитлар:

ёшларнинг бўш вақтларининг мазмунли ташкил этилмаганлиги.

тўғарақлар ва спорт машғулотларига бормаслик имконияти.

яшаш жойида уюлмаган ёшларнинг кўплиги.

интернет ва уяли алоқа воситаларидан назоратсиз фойдаланиш.

4) Давлат ва жамият тизимидаги камчиликлар:

давлат бошқаруви тизимидаги камчиликлар.

қонун ва қоидаларнинг етарлича самарали эмаслиги.

профилактика субъектлари фаолиятидаги масъулиятсизлик ва бепарволик.

2. Субъектив шарт-шароитлар:

вояга етмаганларнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари (характери, темпераменти, ёши, жинси).

соғлиғи (ногиронлиги ва бошқа чекланишлар).

жиноят содир этиш учун ўзига маъқул вазият яратиш қобилияти.

жабрланувчининг салбий турмуш тарзи ва хулқ-атвори.

Вояга етмаганлар жиноятларини келтириб чиқарувчи шароитлар асосан оилавий-тарбиявий, таълимий, ижтимоий-маиший, ташкилий-ҳуқуқий, ҳамда шахсий-руҳий омилларга ажратилади. Ушбу шароитлар тўғридан-тўғри сабаб эмас, балки сабаблар амалга ошиши учун “имкон” яратиш беради.

Тўртинчи йўналиш: Вояга етмаган томонидан содир этилаётган айрим турдаги жиноятлар бўйича сабаб ва шароитлар таҳлили:

қасддан одам ўлдириш ва суиқасд: сабаблар – ўзаро адоват, агрессивлик, муаммоларни ҳуқуқий йўл билан эмас, куч ишлатиш орқали ҳал қилиш; шароитлар – оиладаги зўравонлик муҳити, мактаб ва маҳалладаги тартибсизлик, қонунбузарликка тоқат қилиш ҳолатлари.

қасддан оғир тан жароҳати етказиш: сабаблар – ёшларнинг ҳис-туйғуларини назорат қилмаслиги, ичкилик ёки маст моддалар истеъмоли, шахсий низолар; шароитлар – жамоат жойларида назоратсизлик, таълим муассасаларида профилактик ишларнинг самарасизлиги.

номусга тегиш: сабаблар – ахлоқий тарбиянинг сусайиши, интернет ва порнографик материаллар таъсири; шароитлар – ота-оналарнинг назорати сустлиги, болаларнинг назоратсиз қолиши;

ўғрилиқ: сабаблар – моддий етишмовчилик, осон бойиш истаги, қариндош ёки тенгдошларнинг салбий таъсири; шароитлар – уй-жой ва савдо шохобчаларида хавфсизликнинг йўқлиги, интернетда жиноятчи образининг романтик тарзда кўрсатилиши;

талончилик: сабаблар – моддий манфаат, куч ишлатишга мойиллик; шароитлар – жамоат жойларида ёшларнинг назоратсиз тўпланиши;

босқинчилик: сабаблар – жиноий гуруҳлар таъсири, тенгдошлар олдида обрў қозониш истаги; шароитлар – маҳаллий ҳудудларда уюшган жиноятчилик муҳити, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар назоратининг сустлиги;

фирибгарлик: сабаблар – осон йўл билан даромад топиш интилиши, интернетда алдов схемалари; шароитлар – ҳуқуқий саводхонликнинг пастлиги, ахборот технологияларидан фойдаланиш маданиятининг етишмаслиги;

безорилик: сабаблар – ўзини кўрсатиш, обрў орттириш мақсадида зўравонликка мойиллик; шароитлар – маҳалла ва таълим муассасаларида тартиб-интизомнинг етарли эмаслиги;

транспорт воситасини олиб қочиш: сабаблар – қизиқиш, авантюра руҳи, йўл қоидаларини менсимаслик; шароитлар – автомашиналарда хавфсизлик тизимининг йўқлиги, ота-оналарнинг назоратсизлиги.

Амалдаги статистик маълумотларга кўра, вояга етмаганлар жиноятчилигининг асосий қисмини мулкка қарши қаратилган жиноятлар – ўғрилик, фирибгарлик, талончилик ва босқинчилик ташкил этади. Улар орасида ўғрилик етакчи ўринни эгаллаб, ўсмирларнинг моддий эҳтиёжлари ва шахсий манфаатларини қондириш учун қонуний йўллари эмас, балки жиноий усулларни танлаётганидан далолат беради.

Шу билан бирга, шахсга қарши қаратилган жиноятлар – қасддан одам ўлдириш, оғир тан жароҳати етказиш ва номусга тегиш ҳам маълум даражада барқарор кўрсаткичларни сақлаб турибди. Бу эса жамиятда зўравонлик муҳити мавжудлигини ва низоларни ҳуқуқий йўл билан эмас, куч ишлатиш орқали ҳал қилиш тенденциясини кўрсатади.

Демак, вояга етмаганлар жиноятчилигини камайтириш, аввало, профилактика тизимининг самарадорлигини ошириш, ҳуқуқий тарбиянинг узлуксизлигини таъминлаш ва ёшларнинг ижтимоий-маънавий фаоллигини кучайтиришга бевосита боғлиқдир.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, вояга етмаганлар жиноятчилигини юзага келтирувчи омиллар жуда кўп қиррали эканлиги аниқланди. Улар умумий ва хусусий, ижтимоий ва шахсий, макро ва микро муҳит доирасида намоён бўлади. Қатор олимлар (Н.Ф. Кузнецова, К.К. Горяинов, Ю.М. Антонян, И. Исмаилов) фикрларидан келиб чиқиб кўйидаги хулосаларни бериш мумкин:

1) Илмий хулосалар:

сабаб муайян ҳолатда шароит орқали амалга ошади, аммо уларни бир-биридан ажратиш зарур. Чунки профилактикада ҳар иккаласига таъсир чоралари турлича бўлиши керак;

оила, тенгдошлар, қўшнилари, таълим муассасаси ва иш жойи (макро муҳит) вояга етмаган шахсияти шаклланишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга;

табақаланиш, ишсизлик, моддий қийинчиликлар вояга етмаганлар жиноятчилигига кучли таъсир кўрсатмоқда. Бугунги иқтисодий шароитда бу омилларнинг роли айниқса кучайган;

интернет, ижтимоий тармоқлар, фильм ва китоблар ҳам вояга етмаганлар тафаккурига кучли таъсир кўрсатиб, уларни жиноий ғояларга мойил қилиши мумкин;

дарс сифати, давомат, бўш вақтни самарали ташкил этмаслик, ҳуқуқий билимнинг етишмаслиги вояга етмаганларнинг девиант хулқ-атворини кучайтиради.

2) Илмий таклиф ва тавсиялар:

ота-оналарнинг педагогик ва ҳуқуқий билимларини ошириш, уларнинг фарзандлар тарбиясида масъулиятини кучайтириш зарур;

ҳуқуқий саводхонлик дарслари, ҳаётий кўникмаларни шакллантирувчи тўғарақлар ва “қонуний ҳаёт тарзи”ни тарғиб этувчи тадбирларни кўпайтириш;

спорт, маданий ва ижодий тўғарақларни кенгайтириш орқали уларнинг бўш вақтини самарали йўналтириш;

интернет ва ижтимоий тармоқлардан келаётган салбий таъсирни камайтириш учун болалар психологиясига мос ахборот ресурсларини кўпайтириш, медиа-маҳорат машғулотларини йўлга қўйиш;

маҳалла, қўшнилар ва ижтимоий тармоқларда вояга етмаганлар устидан ижтимоий назоратни кучайтириш, “маҳалла – оила – мактаб” ҳамкорлигини тизимли йўлга қўйиш;

ишсизлик ва кам таъминланганликни камайтириш, оилаларга ижтимоий ёрдам кўрсатиш орқали вояга етмаганлар турмуш шароитини яхшилаш;

ҳар бир мактаб ва маҳаллада психолог маслаҳат марказлари ташкил этиш, муваффақиятсизлик ва стрессдан азият чекаётган вояга етмаганларга тезкор ёрдам кўрсатиш;

Демак, вояга етмаганлар жиноятчилигини камайтириш учун ижтимоий, иқтисодий, тарбиявий, ахборот ва психологик чоралар комплексини амалга ошириш зарур. Бу масалага фақат жазо ёки ҳуқуқий таъсир чоралари орқали эмас, балки комплекс профилактика ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш асосида ёндашиш мақсадга мувофиқ.